

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT ENERGY SUPPLY SYSTEM OF HYDROCARBONS PROCESSINGS ENTERPRISES

КУЛЬБЯКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина.

САВЕЛЬЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА,

Аспирант,

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина.

KULBYAKINA ALEXANDRA VIKTOROVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin.

SAVELIEVA ANASTASIA IVANOVNA,

Postgraduate student,

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin.

В статье рассматривается проблема совершенствования энергетического комплекса предприятий переработки углеводородного сырья. Приведена характеристика энергетического комплекса нефте- и газоперерабатывающих предприятий, определены наиболее энергоемкие технологические процессы, а также перспективные направления повышения эффективности предприятий переработки углеводородного сырья. В качестве одного из таких путей рассмотрена схема собственного энергообеспечения объекта с комплексной утилизацией горючих отходов и стоков. Рассчитанные технико-экономические показатели подтверждают целесообразность интеграции предложенной схемы с энергетическим комплексом исследуемых объектов.

The article deals with the problem of improving the energy complex of enterprises processing hydrocarbon raw materials. The characteristics of the energy complex of oil and gas processing enterprises are given, the most energy-intensive technological processes are identified, as well as promising directions for improving the efficiency of hydrocarbon processing enterprises. As one of such ways, the scheme of the facility's own energy supply with integrated disposal of combustible waste and wastewater is considered. The calculated technical and economic indicators confirm the feasibility of integrating the proposed scheme with the energy complex of the studied objects.

Ключевые слова: *энергетический комплекс, нефтеперерабатывающее предприятие, энергетические ресурсы, энергоэффективность, ресурсосбережение.*

Key words: *energy supply system, oil refinery, energy resources, energy efficiency, resource saving.*

Нефтегазовый комплекс (НГК) является базисной составляющей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ и играет ключевую роль в ее экономике. До настоящего времени углеводородное сырье и продукты нефтепереработки занимают доминирующее положение в структуре отечественного экспорта, обеспечивая до 25 % ВВП. С эко-

номической точки зрения наиболее целесообразно реализовывать готовую товарную продукцию, однако на экспорт идет до 45 % добываемой нефти и до 35 % природного газа, согласно официальным источникам. Оставшаяся продукция подвергается переработке на специализированных предприятиях: нефтеперерабатывающих предприятиях (НПЗ), газоперерабатывающих предприятий (ГПП), нефтехимические комплексы.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом системных проблем характерных для отечественного НГК: низкая глубина переработки сырья, невысокое качество товарной продукции, низкий уровень автоматизации технологических процессов, устаревшая материально-техническая база, завышенное (более чем в 2 раза) энергопотребление. Очевидно, что перечисленные факторы не способствуют наращиванию перерабатывающих мощностей внутри страны ввиду низкой экономической привлекательности, отражается это и на качестве товарных продуктов, конкурентоспособность которых на мировом рынке невелика.

Для преодоления существующих проблем разработан комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации существующих и созданию новых объектов отрасли, введению вторичных процессов переработки и повышению эффективности всего ТЭК в целом [1, 2]. Основными направлениями развития современной отрасли переработки углеводородного сырья (УВС) для развивающихся стран является повышение глубины первичной и вторичной переработки УВС, качества товарных нефтепродуктов. Однако подобные мероприятия сопряжены со значительным увеличением потребления энергетических ресурсов, что одновременно с уже существующим высоким уровнем энергопотребления, является значительной проблемой.

Учитывая вышесказанное, оптимизация энергетического комплекса (ЭК) объектов отрасли является одним из перспективных направлений повышения эффективности функционирования предприятий переработки углеводородного сырья (ПП УВС) [3].

ЭК ПП УВС выполняет основную функцию – надежное обеспечение основных технологических производств требуемыми энергетическими ресурсами заданных параметров.

Распределение потребления перечисленных энергетических ресурсов в процентном соотношении для ПП УВС. приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Доля энергетических ресурсов в общем энергопотреблении для предприятий переработки углеводородного сырья.

Данные на приведённом выше рисунке и далее по тексту взяты из источников доступных в открытой печати, нормативных документов, режимных карт оборудования, теоретических расчетов [4, 5].

Технологические процессы переработки УВС потребляют до 98 % от общего энергопотребления, на рисунке 2 приведено абсолютное и удельное энергопотребление, приведенное в тонны условного топлива для действующего отечественно НПЗ топливного профиля.

Рис. 2. Абсолютное и удельное потребление энергии основными технологическими процессами предприятия переработки нефти: 1 – первичная переработка (ЭЛОУ-АВТ); 2 – термический крекинг; 3 – каталитический крекинг; 4 – каталитический риформинг; 5 – гидроочистка; 6 – легкий гидрокрекинг; 7 – нефтебитумная, 8 – производство серной кислоты, 9 - изомеризация.

Из рисунка хорошо видно, что высокие показатели абсолютного энергопотребления характерны для головных и наиболее производительных по исходному сырью установок: первичная переработка более 6,5 млн. т в год; термический крекинг более 1 млн. т в год; гидроочистка топлив 2 млн. т в год. Одновременно с этим картина удельного энергопотребления носит противоположный характер: вторичные процессы переработки (каталитический риформинг, изомеризация) являются значительно более энергоемкими, чем процессы первичной переработки.

Таблица 1. Распределение доли потребления энергетических ресурсов в зависимости от источника.

Виды первичных ЭР	Потребление энергетических ресурсов, %	
	Собственная генерация	Внешний источник
Углеводородное топливо	89	11
Тепловая энергия	68	32
Электрическая энергия	1	99

Очевидно, что для более интенсивного внедрения вторичных процессов необходимо повысить общую энергоэффективность, снизить абсолютное и удельное энергопотребление. Это позволит повысить конкурентоспособность конечных товарных продуктов на мировом рынке, а внедрение процессов глубокой переработки УВС станет экономически целесообразно. Как показал анализ концепций развития предприятий отрасли, одним из наиболее перспективных направлений развития ЭК является создание собственных систем энергообеспечения интегрированных в структуру ЭК во взаимосвязи с внешними источниками энергообеспечения. В настоящее время значительная доля энергетических ресурсов на ПП УВС потребляется от сторонних источников. Соответствующие данные на примере действующего отечественно НПЗ группы компаний ОАО «НК Роснефть» приведено в таблице 1.

Комплексная утилизация внутрипроизводственных ВЭР, в том числе горючих отходов и стоков позволит снизить процент внешнего энергопотребления за счет собственной генерации.

В качестве примера подобной схемы рассмотрена установка энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазового сектора [6], приведённая на рисунке 3. Особенность предлагаемой схемы не только в комплексной генерации энергетических ресурсов – тепловой и электрической энергии, водоснабжении, а в перспективе и холодоснабжения, но и в утилизации промышленных отходов.

Рис. 3. Схема собственного источника энергообеспечения интегрированного ЭЖ ПП УВС: ГТУ – газотурбинная установка; КУ – котел-утилизатор; ПТУ – паротурбинная установка; ТП – технологический потребитель тепловой энергии; ТО – сетевой теплообменник; ТФ – теплофикационный потребитель; ХВО – водоподготовка; БТУ – блок термической утилизации. 1 – топливный газ; 2 – воздух; 3 – высокотемпературные дымовые газы; 4 – электроэнергия; 5 - 7 – водяной пар (5 – в паровую турбину, 6 – из отбора паровой турбины на технологию, 7 – из отбора паровой турбины на сетевой подогреватель); 8, 9 – теплофикационная нагрузка и ГВС; 10 – водяной конденсат; 11 – химочищенная вода; 12 – вода в систему хозяйственно-бытового потребления; 13 – технологический поток; 14 – дымовые газы на осушку; 15 – производственные отходы (стоки и углеводородные газы); 16 – осушенные дымовые газы; 17 – сухие отходы.

Снижение удельного потребления топлива в технологических процессах и на выработку собственных энергетических ресурсов достигается в результате комбинирования процессов газификации и термической утилизации производственных отходов, за счет чего одновременно со снижением топливопотребления и потребления энергетических ресурсов от внешних источников обеспечивается высокая экологическая безопасность и надёжность объекта. По предварительной технико-экономической оценке при электрической мощности 2,75 МВт, тепловой мощности 9 МВт интегральный эффект составит 1243 млн. руб., а срок окупаемости не превысит не превысит 4,5 лет. Приведенные данные свидетельствуют об экономической целесообразности интеграции подобных схем в ЭЖ ПП УВС. Блочный принцип предлагаемой схемы позволяет увеличивать при необходимости ее мощность и адаптировать к конкретной технологической структуре объекта.

Выводы:

1. Все современные ПП УВС развиваются в направлении повышения глубины переработки исходного сырья, с внедрением вторичных процессов, что сопряжено с объективным увеличением удельного энергопотребления на тонну перерабатываемого сырья;
2. В условиях повышения энергоёмкости вторичных процессов и предприятий в целом, необходимо внедрять энерго- ресурсоэффективные процессы и схемы, в том числе в области

собственной генерации энергетических ресурсов за счет утилизации производственных отходов;

3. Авторами предложена установка энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазового сектора. Предварительное технико-экономическое обоснование позволяет сделать вывод о целесообразности ее интеграции с ПП УВС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lapidus A. L., Zhagfarov F. G., Grigoreva N. A., Khudyakov D. S. and Kozlov A. M. Chemical processing of natural gas and gas condensate // Chem Tech Fuels Oils. 2010. №46. P. 141-47
2. Kaddour O., Sherbi A., Busenna A. and Kolesnikov I. M. Production of olefin and aromatic hydrocarbons by pyrolysis of gas condensate // Chem Tech Fuels Oils/ - 2009. №45. P. 440-442
3. Наиболее значимые тенденции в современных вопросах рационального использования нефтегазовых ресурсов России / Л.М. Величкина, Л.П. Госсен // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2015. №10. С. 31-40.
4. Официальный сайт «Роснефть». Годовой отчет - 2017. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2019.pdf (дата обращения: 05.12.2020);
5. Официальный сайт «Газпром нефть» URL: <http://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchet/godovye-otchet/> (дата обращения: 05.12.2020).
6. Пат. №2713936 РФ, Патент об изобретении. Установка энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазового сектора / Кульбякина А.В., Озеров Н.А.; заявл. 06.12.2018; опубликован 11.02.2020.

© Кульбякина А.В., Савельева А.И., 2023.